

QORAQALPOG‘ISTONDA KOLLEKTIVLASHTIRISH SIYOSATI O‘TKAZILISH DAVRIDA QO‘SHCHI ITTIFOQLARINING O‘RNI

Kidirbaeva Mavluda

Tarixchi, tadqiqotchi-pedagog

Annotatsiya: Ushbu tezisda Qoraqalpog‘istonda kollektivlashtirish siyosati o‘tkazilish davrida Qo‘shchi ittifoqlarining o‘rni haqida so‘z etiladi.

Kalit so‘zlar: Kollektivlashtirish, partiya, qomita, apparat, okru .

1927-yilning oxirida b‘olgan III viloyat partiya konferentsiyasining va 1928-yili mayda ochilgan Qoraqalpog‘iston oblast partiya qo‘mitasi II pleniumining qarorlari boshqarish qurilmasining ishini yaxshilashda katta ahamiyatga ega bo‘ldi. Qoraqalpog‘iston oblast partiya qo‘mitasi konferentsiyasi va pleniumi qarorlari asosida sovet-partiya qurilmasida tozalash yuritishlik ishi olib borildi. Tozalash sababidan 1928-yili 200 odam partiya safidan chiqarilshi, sovet, xonadonlik va kooperativlik apparatlardan, ko‘pincha okrug va oblast apparatlardan 100 odam, Qo‘shchi soyuzidan 1000 dan ziyod, qishloq xo‘jaligi rabochiylari uyushmasidan 500 dan ortig‘iroq odam chiqarildi. Oblast partiya muassasasining hisobida 1926-yilning 1-yanvariga 915 partiya a‘zosi va 858 partiya a‘ziligiga nomzod bor edi. Ijtimoiylik tarkibi bo‘yicha ular quyidagicha bo‘lindi : rabochiylar-54, qishloq kambag‘allari vakillari 615, xodimlar 1104. Ushbu yillari oblast komsomol muassasasining safi ham yuksalib, 1927-yilning 1-yanvaridan 1929-yilning 1-yanvariga qadar 2500 odamdan 2672 odamgacha ko‘paydi. Partiya-sovet qurilmasining mustahkamlanishi, uning yumushlariga mahalliy aholi vakillarini tortish Qoraqalpog‘istonning aholi xo‘jaligini ijtimoiyi rekonstruksiyalashni muvaffaqiyatli targ‘ib qilishda, oblast qishloq xo‘jaligining ijtimoiy hayotini yaxshilash uchun madaniy baza tayyorlagan sanoat ishlab chiqarishini rivojlantirishda muhim omil bo‘lib xizmat etti.

Kollektivlashtirish siyosatini amalga oshirishlikda mahalliy qo‘shchi ittifoqlari jadal yumush olib borgan, asosan 1927-yili 5-oktyabrdagi 4-SSSR Markaziy Ijro

Qo'mitasining 2-Manifestining 6-soni/ C. 3-19278. 2-61 6-statya OAK quyidagicha qarorlar chiqargan :

1. Bu qarorda Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash huquqidan har ikkita tomonga ham kiruvchi, 65 yoshqa to'lgan qishloq o'rinlarida yashovchi, ziroatlik bilan shug'illanuvchi, shu jumladan uysiz, zahmatkash qatlamga kiruvchi g'allakorlar gina foydalalandi.

2. Uyushma respublikalari Konstitutsiyalari asosida saylash huquqidan ayirilgan shaxslar bunday imkoniyattan foydalana olmaydi. Bu modda ruhiy kasal deb topilgani uchun saylash huquqidan ayirilgan shaxslarga qarata qo'llanilmaydi. Ular qo'llab-quvvatlash ro'yxatiga kiritiladi.

3. Farmonda ular ijtimoiy qo'llab-quvvatlash huquqiga ega bo'lgan hollarda mehnat nogironlari va boshqalar sifatida yoki harbiy kontingenti urush ishtirokchilari, urush qurbonlari, urush nogironlari davlat tomonidan qo'llab -quvvatlanadigan qarorlarga yarasha ijtimoiy ta'minlashlik va boshqa shaxslar maxsus shaklda qonunlashtiriladi.

4. Ushbu farmonning birinchi moddasida yoritilgan shaxslar agar ularning o'zlari yashash uchun zarur bo'lgan sarmoyasiga ega bo'lmasa yoki ushbu ro'yxatga kiruvchi uy xo'jaligining daromadliligi xalqni shoshilinch yetarlicha ta'minlanishligi zurrur.

5. Xavfsizlikka olingan shaxslarning mulkiy va oilali ahvolini hisobga olish shartlari va tartibi uyushma respublikalari ijtimoiy ta'minlashlik aholi komissarlarining ko'rsatishlari asosida viloyat, viloyat ijro qo'mitalari tomonidan belgilanadi. Uyushma respublikalari tarkibiga kiruvchi avtonom respublikalarda xavfsizlik uchun qabul qilingan odamlarning mulkiy va oilaviy sharoitini hisobga olish shartlari va rejimini belgilash OAK ning tegishli komissarlari kengashlariga yuklatilgan.

6. Farmonda yoritilgan shaxslar bu lavozimning 1-bandi, ular ijrosida yoki ulardan bo'lak yashovchi, qonuniy turda majburiy va ularni qo'llab-quvvatlashga loyiq bo'lgan bo'lishi xavfsizlik huquqini bekorlamaydi

7. Bu qaror asosida ta'minlashlikni belgilash tartibi ularning ijrosi shundagi qonun hujjatlari bilan belgilanadi.

8. Qarorda yoritilgan shaxslar uchun mamlakat qo'riqlashi, nafaqalar, ijtimoiy ta'minot muassasalariga joylashtirmoq, yoritilganlardan birini ta'minlashlik huquqi belgilanadi.

9. Baho belgilash to'g'risidagi arznomalarni berish va ko'rib chiqish tartibi respublikalarning qonun hujjatlari bilan belgilanadi.

10. Qo'llab-quvvatlash qo'mitasi tomonidan tan olingan shaxslarga beriladi, keyingi ko'rinishini hisobga olgan holda ya'ni yanvar aprel iyul oktyabr oylarida.

11. Dam olish to'lovi qonun hujjatlarida belgilangan vakolatli organ tomonidan belgilangan yashash binosi bo'yicha yarimta kunlik muddatta amalga oshiriladi.

Ushbu qaror punktlarini joylarda ijrosini ta'minlashlikda ayniqsa Qoraqalpog'istonda ijrosini ta'minlash Qo'shchi uyushmasi vazifasiga bevosita yuklatilgan. Shu sababli hukumat qishloq xo'jaligida eng oddiy tadbirlar va hokazolarni majburiy bajarishga alohida e'tibor qaratishdi. Yuqorida keltirilip o'tilgan loyiha asosan Qoraqalpog'iston Qo'shchi uyushmalariga Kazkraykom Makushin, Narkomzem Abilov, Krestyan Qo'shchi uyushmasi a'zosi Muratbaev tomonidan nozil qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.История Каракалпакской АССР. Ташкент, 1974. Т. 2. С. 158.
- 2.Архив ЖК РК, ф.30, оп.1 д 132, л.64
- 3.С.У.Нуржанов.,Каракалпакская автономная область: Исьория в источниках. Н.,«Илим»-2014.